

duomenų analizės ir
archyvavimo centras

LiDA Dataverse talpyklos vartotojų konfidencialumo deklaracija

Versija 0.1

Autoriai

Vaidas Morkevičius¹
Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašas
0.1	2025-11-19	Pirmasis juodraštis

Šis dokumentas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons“ Priskyrimo-Analogiško platinimo 4.0 (CC BY-SA 4.0) tarptautinę licenciją.

Kaunas, Lietuva

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas.

Confidentiality Declaration of the LiDA Dataverse Repository Users

Version 0.1

Authors
Vaidas Morkevičius²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
0.1	2025-11-19	First draft

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

Tekstas (lit)	Text (eng)
<p data-bbox="124 197 738 257">LiDA Dataverse talpyklos vartotojų konfidencialumo deklaracija</p> <p data-bbox="124 286 780 376">Pasižadu saugoti bet kokios informacijos, prie kurios man suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkrečius asmenis.</p> <p data-bbox="124 409 758 533">Man yra žinomas faktas, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtrauks atitinkamą atsakomybę pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.</p>	<p data-bbox="810 197 1390 257">Confidentiality Declaration of the LiDA Dataverse Repository Users</p> <p data-bbox="810 286 1465 376">I pledge to maintain the confidentiality of any information to which I have been granted access, if such information could be used to directly or indirectly identify specific individuals.</p> <p data-bbox="810 409 1465 499">I acknowledge that any intentional or unintentional breach of this pledge will incur the corresponding liability under the data protection laws of the Republic of Lithuania.</p>